

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041624>

УДК 355.235.12

СУЩНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ АСПЕКТЕ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЙ

В.И. Колесов,

заслуженный работник высшей школы,

д.пед.н., к.э.н., проф.,

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина

Аннотация: Автором статьи затронута актуальная проблема, где рассматривается насущная проблема в системе управления образовательными учреждениями и реализация данной проблемы с включением профессиональных компетенций и коммуникаций, с применением современных инновационных технологий и модернизаций в системе управления.

Ключевые слова: компетентность руководителя, коммуникации в управлении, интеллектуальные компетентности, управление качеством, профессиональная компетентность, мобильность руководителя в управлении

THE ESSENCE OF A LEADER IN RUSSIAN EDUCATION: A SYSTEM APPROACH IN THE MANAGEMENT ASPECT BASED ON COMPETENCE AND COMPETENCIES

V.I. Kolesov,

honored worker of higher education,

Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Economic Sciences, Professor,

Leningrad State University named after A.S. Pushkin

Annotation: The author of the article touches upon an urgent problem, which considers the urgent problem in the management system of educational institutions and the implementation of this problem with the inclusion of professional competencies and communications, with the use of modern innovative technologies and modernizations in the management system.

Keywords: manager's competence, communication in management, intellectual competence, quality management, professional competence, manager's mobility in management

В третьем тысячелетии сделан большой рывок в сторону расширения системного и глобального стратегического реформирования в социально-экономических отношениях и направлениях, а именно, в государственных и муниципальных структурах, что и диктует современной образовательной организации необходимость переосмысления собственной деятельности.

Безусловно, модернизационные изменения в социально-экономическом пространстве страны расширяют рамку требований к системе базовых профессиональных умений руководителя образовательной организации.

К традиционным структурным составляющим: интеллектуальной компетентности, инструментальной компетентности – добавляется комплекс социально-психологических навыков, формирующих индивидуально-личностную компетентность руководителя.

Профессиональную компетентность в сфере образования можно рассматривать как качество действий руководителя, обеспечивающих своевременное и оптимальное решение управленческих проблем и типичных профессиональных задач; видение проблем и их преодоление; нахождение нестандартных решений задач; гибкость и готовность принимать происходящие изменения, умение их инициировать и управлять ими; владение современными технологиями управления качеством образования, коллективом; владение проектными технологиями; умение видеть, развивать возможности и ресурсы работников [1-4].

Именно данные составляющие соотносимы с перечнем обобщенных трудовых функций, входящих в Профессиональный стандарт руководителя в сфере образования. Коммуникативная компетентность.

Дискуссия по поводу необходимости выделения коммуникативной компетентности как самостоятельной единицы, обладающей определенным набором качественных характеристик, не угасает до сих пор.

В большинстве научно-методических исследований коммуникативная компетентность рассматривается как составляющая профессиональной компетентности.

Однако, учитывая полиструктурность и многоаспектность данного феномена, можно говорить о том, что коммуникативная грамотность, коммуникативная мобильность руководителя становятся маркером конкурентоспособности образовательной организации в системе современных рыночных отношений. Соответственно, изучение

коммуникативной компетентности оказывается актуальным как в теоретическом, так и в практическом аспектах.

Безусловно и то, что обсуждение реальных изменений в определении статуса профессии руководителя образовательной организации сегодня свидетельствует о приоритетной значимости коммуникативной компетентности при характеристике профессиональной деятельности. Именно коммуникативный навык позволяет личности углублять сумму профессиональных знаний, совершенствовать профессиональные умения, рефлексировать, способствовать саморазвитию и развитию внутренней и внешней среды образовательной организации.

Более детально представить содержательное наполнение коммуникативной компетентности возможно, определив целевые установки, возникающие перед руководителем.

Взяв за основу постулат, что основной задачей профессиональных коммуникативных умений оказывается не только общение, но и взаимодействие, можно определить систему целеполагания, на которой основывается коммуникативная компетентность руководителя:

- получение или сообщение информации, которая необходима для качественного выполнения функциональных и должностных обязанностей;
- управление поведением людей, их состоянием и отношением к целям, задачам и прочим особенностям жизнедеятельности организации;
- удовлетворение собственной потребности человека в общении, как профессиональном, так и личном.

При этом оказывается очевидным, что общение как качественная целевая установка коммуникации в большей степени ориентировано на создание атмосферы, формирование отношений, неформального влияния; а взаимодействие, в свою очередь, требует качественного продукта определенного вида совместной профессиональной деятельности.

Таким образом, коммуникативная компетентность в управленческом общении помимо знания руководителем основных законов межличностного взаимодействия требует выбора эффективной коммуникативной стратегии, свободы владения всеми ресурсами общения, гибкости и адекватности в выборе психологических позиций, что позволит ей выступить интегральным качеством, синтезирующим в себе общую культуру и ее специфические проявления в профессиональной управленческой деятельности.

В последние десятилетия информационную компетентность руководителя приравнивают к его умениям грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии в управленческой деятельности, что не всегда соответствует действительности.

Безусловно, понятие информационной компетентности возникло в связи с бурным развитием ИКТ и их вхождением во все социальные сферы деятельности общества [5, с. 176].

Возникновение этого понятия относят к началу 2000-х гг. Однако в соответствии с требованиями и ЕКС, и проекта профстандарта руководителя образовательной организации понятие информационной компетентности значительно расширено. Под информационной компетентностью понимаются:

- способность определять информационные требования к вопросу исследования для формулирования стратегии поиска сведений, ориентированные на эффективное восприятие и оценку информации, а также отбор и синтез информации в соответствии с системой приоритетов;

- способность определять формы представления необходимых сведений, в процессе которой актуализируется работа с различными информационными источниками и ресурсами;

- умение организовывать сведения наиболее благоприятным для анализа, синтеза и понимания способом, позволяющим проектировать оптимальное решение управленческих рисков и педагогических практических задач, а также осуществлять ведение документации образовательной организации на электронных носителях;

- осознавать этические, юридические и политические проблемы использования информационных ресурсов [2, с. 576].

Очевидно, что полиструктурности многоаспектность понятия информационной компетентности связаны с прогрессивным развитием информационного общества, с массовым распространением электронных носителей и актуализацией информационно-коммуникативных технологий. Возможно, в дальнейшем именно это наполнение заявленного понятия станет ключевым; основанием для подобного предположения оказывается терминологическая синонимия, все чаще появляющаяся при характеристике информационной компетентности руководителя («медиа-компетентность», «медиа-грамотность»).

К тому же развитие современной системы образования во многом связывается с мировыми тенденциями развития информационных технологий и ресурсов [4, с. 613-616].

Правовая компетентность. Характеристика правовой компетентности руководителя в большей степени однозначна: от руководителя требуется знание законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти, корректное их использование в управленческой деятельности при выполнении руководителем социальных норм и правил поведения, которые санкционируются или устанавливаются государством в соответствии с его правами, обязанностями и полномочиями [3, с. 96].

Однако при внешней однозначности и простоте правовая компетентность руководителя является сложным, развивающимся и многофункциональным личностно-профессиональным свойством, определяемым интро-и экстраличностными факторами, на формирование которого оказывает значительное влияние синтез традиционных и инновационных методов управления, приоритетность самообразования, возможность получения квалифицированной информационной поддержки в вопросах правоотношений в образовательном пространстве.

Список литературы

- [1] Губанихина Е.В. Укрепление здоровья педагогов как направление деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения. / Е.В. Губанихина, И.В. Тихомирова. // Электронный научно-практический журнал Культура и образование. – 2014. № 11(15). 26 с.
- [2] Левин К. Динамическая психология. / К. Левин. – М.: Смысл. – 2001. 241 с.
- [3] Слостенин В.А. Педагогика: учеб. Пособие. / В.А. Слостенин, И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия. – 2002. 576 с.
- [4] Лежнев П.И. Правовая компетентность руководителя образовательного учреждения: учеб – мет. Пособие. / П.И. Лежнев, Е.А. Мигаль; под ред. А.П. Притыко. – Ростов н/Д: Рост. обл. ин-т повышения квалификации и переподготовка работников образования, 1996. 96 с.
- [5] Султанова Т.А. Сущностные особенности управления современной образовательной организацией. / Т.А. Султанова, Е.В. Ткачева. // Молодой ученый. – 2014. №19. 613-616 с.
- [6] Ушаков К.М. Управление школой: кризис в период реформ. / К.М. Ушаков; отв. Ред. М.А. Ушакова. – М., 2011. 176 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Gubanikhina E.V. Strengthening the health of teachers as a direction of activities of the head of a preschool educational institution. / E.V. Gubanikhina, I.V. Tikhomirov. // Electronic scientific and practical journal Culture and Education. – 2014. No. 11 (15). 26 p.
- [2] Levin K. Dynamic psychology. / K. Levin. – M.: Meaning, 2001. 241 p.
- [3] Slastenin V.A. Pedagogy: textbook. Benefit. / V.A. Slastenin, I.F. Isaeva, E.N. Shiyanov. – M.: Academy, 2002. 576 p.
- [4] Lezhnev P.I. Legal competence of the head of an educational institution: textbook - met. Benefit. / P.I. Lezhnev, E.A. Migal; ed. A.P. Prityko. – Rostov n /

a: Growth. region Institute of advanced training and retraining. education workers, 1996. 96 p.

[5] Sultanova T.A. The essential features of the management of a modern educational organization. / T.A. Sultanova, E.V. Tkacheva. // Young scientist. – 2014. No. 19. 613-616 p.

[6] Ushakov K.M. School management: crisis in the period of reforms. / K.M. Ushakov; otv. Ed. M.A. Ushakov. – M., 2011. 176 p.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 22.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Сущность руководителя в российском образовании: системный подход в управленческом аспекте на основе компетентности и компетенций // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 190-195. URL: <https://ip-journal.ru/>